

Tolerancia e intolerancia en la historia de España

ASCENSIÓN MAZUELA-ANGUITA

UNIVERSIDAD DE GRANADA

La historia de España se ha relacionado tradicionalmente con la intolerancia, en particular en asociación con la Inquisición. Sin embargo, en paralelo, existió a lo largo de los siglos un discurso ideológico alternativo que reivindicaba la tolerancia. Este libro ofrece una comprehensiva panorámica histórica del concepto de tolerancia en la historia de España que desafía la perspectiva tradicional de la cultura española como ligada a la represión y demuestra de forma convincente que la historia de España también contiene diversas muestras de tolerancia y de “asunción de la diferencia”.

La mayor parte de los trabajos incluidos en este volumen, a cargo de reconocidos investigadores del ámbito nacional e internacional, se gestaron en el coloquio “Historia de la tolerancia en España”, celebrado en diciembre de 2018 y organizado por el proyecto coordinado “Los límites de la Reforma Católica en el mundo hispánico: imponer, resistir y tolerar” (HAR2014-52434-C5-P) del Ministerio de Economía y Competitividad. Sus integrantes son un grupo interuniversitario de académicos que viene desarrollando investigaciones en torno a la tolerancia, plasmadas desde hace más de ocho años en el seminario permanente “ToleranciaS. Seminario de Historia de la Tolerancia en el Mundo Hispánico” (<https://seminariotolerancias.wordpress.com/>).

Tras la presentación del volumen, los editores ofrecen un texto introductorio de gran utilidad que analiza en profundidad la polisemia del término tolerancia y sus implicaciones para entender la historia de la tolerancia en España, desde la visión de la

tolerancia como “debilidad”, a sus acepciones como libertad de conciencia, indulgencia y “mal menor”.

El libro, publicado por la editorial Cátedra, se estructura en 19 capítulos dispuestos cronológicamente, que conjugan reflexiones sobre un tema o periodo con estudios focalizados en figuras concretas.

Francisco Martínez revisa la idea de tolerancia en el “mito” de la convivencia de tres culturas en la España medieval, mientras que James Amelang argumenta que, aunque la cultura española de la Edad Moderna se ha visto como la más intolerante de Europa por la labor de la Inquisición, era más tolerante de lo que se asume, y Gregorio Colás compara el régimen pactista con el absolutismo monárquico. El estudio de Trevor J. Dadson se centra en los moriscos, insistiendo en que no pueden ser considerados un todo homogéneo en relación con la tolerancia. Manuel Peña analiza la idea de “tolerar” en la Edad Moderna como una forma “cotidiana” de sobre llevar algo y no castigarlo que se fue transformando con el paso del tiempo, mientras que José Luis Betrán estudia la tolerancia a la luz de la actuación de los misioneros en el siglo XVI.

Las posiciones tolerantes e intolerantes ante las brujas y visionarias son exploradas por Rosa Arabús, y Joaquim Albareda aborda el desafío a la tolerancia en el contexto de la guerra de Sucesión. Manuel Suárez Cortina analiza el paso de la intolerancia religiosa a la libertad de conciencia en la España del siglo XIX y Gonzalo Capellán estudia a los krausoinstitucionalistas como un elemento clave en la tolerancia religiosa en España. Finalmente, Roberto Fernández presenta un análisis de la tolerancia como valor esencial en sociedades democráticas, que

García Cárcel, Ricardo y Serrano Martín, Eliseo (eds.)
Historia de la tolerancia en España.
Cátedra, Historia Serie Mayor, Madrid, 2021,
421 pp., 22 €

implica la conciencia del otro y la “autotolerancia”.

Ocho de los estudios están focalizados en determinadas figuras históricas. Así, las actitudes de Erasmo, Moro y Vives como promotores de la tolerancia son comparadas por Ricardo García, mientras que Eliseo Serrano estudia la defensa de la libertad de conciencia de Miguel Servet en el ámbito reformista. Esther Villegas se centra en las poetas Ana Caro de Mallén y María Zayas, y Ángela Atienza en la monja carmelita María de San José y su concepto de tolerancia como opción política. En el texto de María Victoria López-Cordón se estudia a Saavedra Fajardo, representante del tacitismo, mientras que el capítulo de Manuel José de Lara se centra en Jovellanos y su tolerancia en el marco de la Ilustración liberal. Las actuaciones de José Blanco White contra la intolerancia religiosa constituyen el tema del capítulo redactado por Antonio Moliner, y Miguel Escudero traza la biografía de Julián Marías, al que considera el único liberal durante el franquismo.

La panorámica histórica tan informada que presenta este volumen permite vislumbrar la trayectoria de la tolerancia en la historia de España y lleva a preguntarse si la sociedad actual es más tolerante que en el pasado.

Los editores señalan que el liberalismo “ha derivado en el tolerantismo relativista del todo vale de la sociedad actual que mata el principio ético de la diferencia del bien y del mal (todo el mundo es bueno) y el principio científico (la verdad no existe) entre montañas de frivolidad” y que sería un error “creer que esta tolerancia frivolidada ha acabado con la exclusión de la disidencia” (al fin y al cabo, “hoy siguen más vigentes que nunca los inquisidores de todas las especies”). ■